

RYASKA (LEMNA MINOR) O'SIMLIGI BILAN QISHLOQ XO'JALIGI XAYVONLARINI OZIQLANTIRISHNI BILARMIDINGIZ

Bo'ronov Akmal Qalandar o'g'li

ChDPU Tabiiy fanlar fakulteti, Genetika va evolyutsion
biologiya kafedrasi dotsenti, biologiya fanlari falsafa doktori.

Темур Аннакулович Тошпўлатов

"G.K.D" mas'uliyati cheklangan jamiyati
laboratoriyasida mutaxassis mas'uliyati cheklangan jamiyati

Чори Холиқович Тошпўлатов

SamDVMCHBTF Tabiiy-ilmiy, gumanitar
fanlar va jismoniy madaniyat kafedrasi dotsenti

E-mail: Temur.Toshpulatov@inbox.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18183495>

Annotatsiya. Ushbu maqolada suv o'simligi hisoblangan ozuqabop *Lemna minor* ning fiziologik va biokimyoviy xususiyatlari tahlil qilindi. O'simlikning fotosintez faolligi, mineral moddalarni yutish qobiliyati, stress omillariga fiziologik javobi hamda antioksidant fermentlar faolligi o'rganildi. Olingan ma'lumotlar *Lemna minor* ning baliqchilik xo'jaliklarida ozuqa manbai va suv havzalarini biologik tozalashda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

Аннотация. В данной статье анализируются физиологические и биохимические свойства водного растения *Lemna minor*, которое считается пищевым растением. Изучены фотосинтетическая активность растения, способность поглощать минералы, физиологическая реакция на стрессовые факторы и активность антиоксидантных ферментов. Полученные данные свидетельствуют о том, что *Lemna minor* является важным источником корма в рыбноводческих хозяйствах и при биологической очистке водоемов.

Annotation. This article analyzes the physiological and biochemical properties of the aquatic plant *Lemna minor*, which is considered a food plant. The plant's photosynthetic activity, ability to absorb minerals, physiological response to stress factors, and antioxidant enzyme activity were studied. The data obtained indicate that *Lemna minor* is an important source of food in fish farms and in the biological purification of water bodies.

Kalit so'zlar: *Lemna minor*, ozuqabop, fotosintez, biokimyoviy tarkib, baliqchilik.

Aholining go'sht, sut, tuxum va boshqa oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini qondirish uchun chorvachilik va parrandachilikni sanoat asosida rivojlantirish yo'lga qo'yilmoqda. Yaqin yillar ichida mamlakatimizda fermer xo'jaliklari, klasterlar jadal ravishda rivojlanmoqda, ayniqsa

chorvachilik, parrandachilik va baliqchilikka ixtisoslashgan fermer xo'jaliklari tashkil qilinmoqda. Bu chorva mollari, parranda va baliqlarni boqish uchun tarkibi sifatli omuxta yem va qo'shimcha ozuqalar bilan ta'minlash kerak. Bu ozuqlarni bozordan sotib olish fermerlar uchun ancha iqtisodiy qimmatga tushishi mumkin. Shu sababli qo'shimcha ozuqa sifatida oqsilga boy yuksak o'simliklar gurihiga kiruvchi ryaska, azolla, pistiya va eyxorniya o'simliklaridan foydalanish mumkin. Bu o'simliklarni tabiiy va sun'iy sharoitda ko'paytirish hamda qo'shimcha ozuqa sifatida foydalanish muhim amaliy ahamiyat kasb etadi. Ushbu aytilgan o'simliklardan xam avzaliklari juda ko'pligi bilan ajralib turadi. Ryaska o'simligi juda tez o'sishligi sababli hosilining 25-30% ini sharoitga qarab har kuni yoki 2-3 kunda yig'ib olib turish zarur. Ryaskani yig'ish uchun hovuzning kengligiga teng qilib mayda teshikli (ryaska o'tib ketmaydigan) sim to'rdan yasalgan suzgichdan foydalanish mumkin. Bu suzgich to'r ustiga suvga cho'kib ketmasligi uchun po'pak o'tkaziladi, tagiga esa metall halqachalar bog'lab qo'yish kerak. Undan elektromotor yoki qo'l bilan aylantirib foydalanish mumkin. Bundan tashqari, shu sim to'rdan diametrik 50-60 sm, dastasining uzunligi 1,5-2 m bo'lgan suzgich ham yasash mumkin.

Lemna minorning fiziologik xususiyatlari. *Lemna minor* suv yuzasida erkin suzuvchi o'simlik bo'lib, vegetativ yo'l bilan juda tez ko'payadi. Optimal sharoitda har 2-3 kunda biomassasi ikki barobar ortadi. O'simlik past yorug'lik sharoitida ham faol fotosintez qila oladi.

Optimal o'sish sharoitlari:

- Harorat: 20-30 °C
- Muhit pH: 5,5-7,5
- Yorug'lik: 100-200 $\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$

Fotosintez va moddalar almashinuvi. *Lemna minor* C₃ turdagi fotosintez mexanizmiga ega. Bargchalarda xlorofill a va b miqdori yuqori bo'lib, bu o'simlikning tez o'sishini ta'minlaydi. O'simlik suvdan azot (NO₃⁻, NH₄⁺) va fosfor (PO₄³⁻) ionlarini faol yutadi, bu esa suvning eutrofikatsiyasini kamaytiradi.

Stress fiziologiyasi. Og'ir metall ionlari va boshqa toksik moddalarning ta'sirida *Lemna minor* hujayralarida oksidativ stress yuzaga keladi. Bunday sharoitda antioksidant fermentlar faolligi ortadi.

Asosiy himoya fermentlari:

- Superoksid dismutaza (SOD)
- Katalaza (CAT)
- Peroksidaza (POD)

Bu fermentlar reaktiv kislorod turlarini zararsizlantirib, hujayra membranasi himoya qiladi.

Biokimyoviy tarkibi. *Lemna minor* biomassasi oqsilga boy bo'lib, baliqlar uchun yuqori ozuqaviy qiymatga ega.

Lemna minor biomassasining biokimyoviy tarkibi

Ko'rsatkich	Miqdori (%)
Oqsillar	25-40
Uglevodlar	30-40
Lipidlar	5-10
Kul moddalari	10-15

5. Baliqchilikda ahamiyati. *Lemna minor* baliqchilik xo'jaliklarida: *Lemna minor* baliqchilik xo'jaliklarida tabiiy ozuqa, suv sifatini yaxshilovchi biofiltr va ekologik barqarorlikni ta'minlovchi muhim biologik resurs hisoblanadi. Uning amaliy qo'llanilishi chorvachilik, parrandachilik va baliqchilik xo'jalixlari yetishtirish samaradorligini oshirish bilan birga, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytiradi.

- Tabiiy ozuqa manbai
- Suv sifatini yaxshilovchi biofiltr
- Arzon va tez tiklanuvchi biomassa manbai sifatida samarali qo'llaniladi.

Xulosa. O'rganilgan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, ozuqabop *Lemna minor* suv o'simligi yuqori fiziologik faolligi va boy biokimyoviy tarkibi bilan ajralib turadi. Ushbu o'simlikning tez vegetativ ko'payishi, yuqori fotosintetik samaradorligi hamda suv muhitidagi mineral oziqa moddalari, xususan azot va fosfor birikmalarini faol o'zlashtirish qobiliyati uning qisqa muddatda katta miqdorda biomassa hosil qilishini ta'minlaydi. Biokimyoviy tahlillar *Lemna minor* quruq moddasida oqsil miqdori yuqori (25-45 %) ekanligini, oqsil tarkibida muhim aminokislotalar mavjudligini ko'rsatadi. Shuningdek, undagi to'yinmagan yog' kislotalari, uglevodlar, vitaminlar va mineral moddalar majmuasi o'simlikning biologik qiymatini yanada oshiradi. Natijalar asosida xulosa qilish mumkinki, *Lemna minor* ekologik jihatdan barqaror, tez yangilanadigan va iqtisodiy samarali ozuqa manbai bo'lib, chorvachilik, parrandachilik va baliqchilikda yuqori oqsilli yem sifatida keng qo'llash uchun ilmiy-amaliy jihatdan istiqbolli hisoblanadi. Shu bilan birga, u suv havzalarini biologik tozalashda muhim fitomeliorativ ahamiyatga ega

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Appenroth K.J. et al. Duckweed as a model plant system. Plant Biology, 2015.

2.Ziegler P. et al. Nutritional value of duckweeds. Plant Foods for Human Nutrition, 2016.

3.Radić S. et al. Oxidative stress responses in Lemna minor. Ecotoxicology, 2017.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

